

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía

Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 803 - 810
Universidad del Zulia. Maracaibo -Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Gnoseología de la educación superior como eslabón en la
conciencia ética en tiempos pandémicos**

*Gnoseology of Higher Education as a Link in Ethical Awareness in
Pandemic Times*

Franklin Alejandro Angulo-Rangel

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2160-1107>
Universidad de La Guajira - Maicao - Colombia
franklinangulorangel@uniguajira.edu.co

Ritssy Liney Rodríguez-Márquez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3854-3102>
Universidad de La Guajira – Ríohacha - Colombia
ritssyrodriguez@gmail.com

Leyla Figueroa-Royero

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9268-2245>
Universidad de La Guajira – Ríohacha - Colombia
leylafigueroa@uniguajira.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5784860>

La investigación presente tuvo como propósito analizar la *Gnoseología de la educación superior como eslabón en la conciencia ética en tiempos pandémicos*, utilizando como método de investigación un rastreo bibliográfico, donde se seleccionaron estudios publicados en revista de alto impacto. Los resultados mostraron que las instituciones poseen estrategias y planes de acción para el desarrollo de valores morales y éticos, muestran con claridad los grupos de interés relacionados con la institución. Se puede inferir en relación a la responsabilidad, que la eficiencia de los servicios que prestan los directores será consecuencia del orden y prioridades que se le brinde a la gestión de administrar y nunca será por obra de la improvisación.

Palabras clave: Educación superior; incertidumbre; Desafíos emergentes; Conciencia ética; Covid 19.

Recibido 30-07-2021 – Aceptado 18-10-2021

Abstract

The present research aimed to analyze the Gnoseology of higher education as a link in ethical awareness in pandemic times, using a bibliographic search as a research method, where studies published in a high-impact journal were selected. The results showed that the institutions have strategies and action plans for the development of moral and ethical values, clearly showing the interest groups related to the institution. It can be inferred in relation to responsibility, that the efficiency of the services provided by the directors will be a consequence of the order and priorities that are given to the management to administer and will never be due to improvisation.

Keywords: Higher education; uncertainty; Emerging challenges; Ethical awareness; Covid 19.

Introducción

Hoy día la humanidad¹ atraviesa por momentos de incertidumbre a raíz de la Covid 19,² lo que ha ocasionado un análisis sistémico a las actividades del común. Sin lugar a duda la educación superior³ no se encuentra exenta de esta problemática ya que desde una dualidad afrontó la era pandémica de una manera directa cuando sus usuarios se vieron afectados o infectados y desde una segunda óptica se le demandó la generación de conocimiento⁴ nuevo a fin de nombrar soluciones a la problemática existente.

En comunión a lo anterior, desde las instituciones educativas superiores se consideraron estrategias con el fin de asumir los cambios que se presentan tanto en su interior como en su entorno. Es así como al definir la generación de nuevo conocimiento⁵, se consideran que en esta se vinculan elementos científicos con valores y creencias, que involucran los procedimientos además de las normas validadas en la práctica; que en la forma más concreta son herramientas para el desempeño⁶.

Es así, que las unidades educativas deben anticiparse y estar dispuestas a adaptarse a los desafíos emergentes para generar propuestas sociales, a través de proyección educativa, que integren aspectos de internacionalización, ciencia, tecnología e innovación y proyección social para la construcción de escenarios alternativos de futuro útiles para la toma de decisiones estratégicas en las instituciones de educación superior⁷.

Es por ello, que dentro de la organización educativa existen diversas necesidades que deben ser cumplidas para alcanzar el imaginario colectivo, en concordancia a lo anterior es indispensable considerar que el rendimiento de sus integrantes sea el más conveniente para

¹ OPS advierte sobre un repunte de COVID-19 en las Américas - Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 2021 Mar 23]. Tomado de: <https://www.paho.org/es/noticias/23-3-2021-ops-advierete-sobre-repunte-covid-19-americas>

² Esta abreviatura deriva del virus (SARS-CoV-2) como lo informa la Organización panamericana de la Salud, donde los padecientes presentan afecciones respiratorias con aparición súbita de fiebre, tos, debilidad general/fatiga, cefalea, mialgia, dolor de garganta, resfriado nasal, disnea, anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, estado mental alterado. Cfr. Definiciones de casos - Organización Panamericana de la Salud [Internet]. [citado 2021 Mar 24] tomado de: <https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/definiciones-casos-para-vigilancia>.

³ Melo-Becerra, L. A., Ramos-Forero, J. E., & Hernández-Santamaría, P. O. (2017). La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de eficiencia. *Revista Desarrollo y sociedad*, (78), 59-111

⁴ BERRÍO, Hobber., ANGULO, Franklin., y Gil, Ivonne. (2013). Gestión del conocimiento como bases para la gerencia de centros de investigación en universidades públicas. *Revista Dimensión Empresarial*, vol. 11, Núm. 1, pp. 116. DOI: <https://doi.org/10.15665/rde.v11i1.165>

⁵ Calvo, J. F. M. (2018). Calidad educativa en la educación superior colombiana: una aproximación teórica. *Sophia*, 14(2), 4-14.

⁶ Cabrera Navarro, M. V. (2018). Modelo de gestión basado en el sistema de participación ciudadana para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pablo Sexto, en el periodo 2017-2021 (Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Tomado de: <http://dspace.espoeh.edu.ec/bitstream/123456789/13317/1/92T00208.pdf>

⁷ Ruiz, D. J. E., Calero, G. S., & Gonzalez, N. C. (2020). Análisis prospectivo estratégico de la educación superior en Colombia. *Cultura Educación y Sociedad*, 11(1), 177-196, pág. 177.

lograr las metas trazadas desde la normativa gubernamental y las necesidades regionales. En este aspecto⁸ la responsabilidad social es la manera cómo los miembros y/o directivos de las universidades trabajan eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad.

Es de resaltar la influencia que ha generado la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación referente al logro generado en los procesos de enseñanza-aprendizaje⁹. La educación superior en Latino América ha venido tomando nuevos roles en los períodos recientes, con el fin de dar respuestas de manera puntual o específica a las solicitudes de una sociedad perenne, esmerada por gestión eficiente de los procesos¹⁰ administrativos/académicos en instituciones de educación superior en estos tiempos de pandemia.

Como consecuencia de lo mencionado, el desenvolvimiento de las actividades dentro de las instituciones educativas de la ciudad¹¹, es determinado por la dinámica social del entorno que les rodea. Así, la educación debe asumir un rol esencial ubicada dentro de un determinado espacio económico, político, social y cultural; su nivel ético dependerá también del grado de desarrollo cultural y moral del entorno.

Para ir finalizando este segmento de la investigación, en diversas opiniones científicas, las entidades de educación superior, han desarrollado relaciones de largo plazo con Stokes, a partir del comportamiento ético que generan las actividades vitales. Por tanto, la confianza beneficia la atención de los requerimientos particulares de cada uno de los grupos de interés, a partir de la integración de los valores individuales, profesionales y organizacionales¹².

Finalmente, Haciendo hincapié, que la educación superior juega un papel fundamental¹³ dentro de los espacios sociales, económicos y políticos; de ello deriva el

⁸ Stoner, J. y Freedman, R. (2013) *Administración. Título Original. Management*. Traducido por, Arturo Córdova. México: Editorial Prentice Hall, p. 510.

⁹ De-la-Hoz-Franco, E., Martínez-Palmera, O., Combata-Niño, H., & Hernández-Palma, H. (2019). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su Influencia en la Transformación de la Educación Superior en Colombia para Impulso de la Economía Global. *Información tecnológica*, 30(1), 255-262.

¹⁰ Guerrero, S. C., & Arango, D. E. S. (2019). La política educativa en torno a la masificación de la educación superior y su relación con el abandono universitario en Colombia. *Revista historia de la educación latinoamericana*, 21(32), 109-135.

¹¹ Vega Díaz, E. B. (2018). Fortalecimiento del modelo de orientación vocacional para la elección profesional de los estudiantes de la Carrera de Comercio del Instituto Tecnológico Superior Guaranda”, periodo lectivo 2010-2011 (Bachelor's thesis, maestría en gerencia educativa).

¹² Marulanda, Natalia, & Rojas, Miguel D. (2019). Ética en Instituciones de Educación Superior para la Construcción de Relaciones de Confianza con Grupos de Interés (Stakeholders). *Información tecnológica*, 30(3), 269-276, p. 269.

¹³ Angulo Rangel, F. A., Rodríguez Márquez, R. L., & Figueroa Royero, L. (2021). Trazabilidad del componente étnico como eslabón de la educación superior colombiana: aristas de cumplimiento del ODS4: Traceability of the Ethnic Component as a link of Colombian Higher Education: Edges of Compliance with SDG 4. *Revista De Filosofía*, 38, 330-338. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5149633>

fortalecimiento de actitudes éticas¹⁴, así como el progreso en materia cultural y moral en el entorno¹⁵.

Conciencia ética: un encuentro científico

Para seguir con este abordaje epistémico es necesario que nos realicemos la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por conciencia ética? Comenzaremos definiendo las posturas del saber ser, hasta tener contextualizado los términos.

En concordancia a lo anterior, conciencia¹⁶ se argumenta como:

la información que llega a nuestros sentidos es inicialmente procesada de manera inconsciente, pero cuando esta información es difundida globalmente en el cerebro de manera que puede ser utilizada para diversos propósitos, como la acción o el informe verbal, se pasa al procesamiento consciente y se produce la correspondiente experiencia subjetiva, el sujeto es entonces capaz de informar, de algún modo, sobre si percibe un determinado estímulo¹⁷.

Por ende, los autores consideran la conciencia como el lugar de certeza que el ser humano se construye gracias a la comprensión que el entorno va alcanzando, en la medida que la experiencia va indicando al sujeto cognoscente los caminos.

Por tal razón, todos estos autores consideran que la conciencia no lo es en sí misma, es decir, no existe una conciencia en sí misma más allá de la existencia humana; se trata de una multiplicidad de conciencias que se manifiestan durante el recorrido que cada sujeto va transitando a lo largo de su vida¹⁸. En conclusión, la conciencia es la seguridad con la que se transita por la vida, o por el mundo de vida, como diría Husserl¹⁹.

En general la conciencia ética, se entiende como el autoconocimiento de la manera en la que se es o se va siendo como sujetos a la luz de las propias reglas morales,²⁰ más específicamente conciencia ética, es considerada como un proceso continuo de apropiación de la realidad de lo que se es y rodea la subjetividad propia; eso sí, a partir de las convicciones que se poseen acerca de la ley moral. Esto es, se trata de una apropiación consciente conforme se percibe la realidad con arreglo a lo preconcebido por la experiencia propia, lo que a su vez incide en la creación de conciencia por vías de la experiencia desplegada, todo

¹⁴ Vargas Cordero, Zoila Rosa (2004). Desarrollo moral, valores y ética; una investigación dentro del aula. *Revista Educación*, 28 (2), 91-104. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44028206>

¹⁵ Ardila Pinilla, N. J., & Corredor Fuentes, A. G. (2018). Concepción de educación, sujeto docente y su práctica a través del discurso expuesto en la revista educación y cultura, en el marco de los estatutos docentes 2277 de 1979 y 1278 de 2002.

¹⁶ Pinto, D. D. C. C. (2020). La periodización y la conciencia histórica en la formación del profesorado. *REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, (6).

¹⁷ Martínez-Sánchez, A. (2018). La ciencia de la conciencia según Stanislas Dehaene. *Límite (Arica)*, 13(43), 3-16, p.4.

¹⁸ Annía, M., Antúnez, J. V. V., Pabón, J. R., Molina, R. R., & Martínez, Y. (2018). Conciencia ética en organizaciones universitarias: un estudio fenomenológico de la praxis como continua formación. *Revista Inclusiones*, 179-195, p.182.

¹⁹ Edmund Husserl, *La idea de la fenomenología* (Barcelona: Herder, 2017)

²⁰ *Ibid.*

ello desde los referentes históricos que en bloques de pensamientos ha venido construyendo el sujeto a lo largo de su biografía de vida como individuo²¹.

La conciencia ética²² es un proceso que produce cambios a fin de perfeccionar y mejorar la situación del personal en sus tareas, En este sentido, el desarrollo promueve el crecimiento personal y profesional del rector, para mejorar la instrucción, proporcionar un diagnóstico, dirección, motivación, clarificando metas, asegurando un desempeño aceptable para hacer óptima su adaptación a las políticas y procedimientos institucionales.

Ahora bien, la conciencia ética se ha convertido en un tema prioritario de las políticas referidas por los gobiernos en muchos países, particularmente en aquellos del mundo desarrollado. Esto se explica por varias razones, algunas de las cuales se relacionan directamente con la necesidad de mejorar los resultados en los entes de educación superior.

Diversos autores han definido la conciencia ética laboral como una variable importante dentro de la gestión de recursos humanos. Cuando se desea modificar el desempeño de las personas (que es la combinación de sus comportamientos con sus resultados) se debe modificar lo que ellas hacen, su comportamiento, tomando el mismo como cualquier acción observable y medible²³. Sobre la base de lo expresado en toda organización, el desempeño de las personas puede ser evaluado, esto es una clave importante para el éxito organizacional.

En este sentido, la conciencia ética laboral puede entenderse como el producto que se alcanza al cumplir las funciones asignadas, apoyándose en sus habilidades cognitivas y de relaciones humanas, desarrollando a su vez un estilo definido que le permita cumplir con el proceso empresarial dentro de las instituciones con miras a optimizar las actividades en general.

Dentro del ámbito de las instituciones de educación superior, la conciencia ética, es vista como el trabajo que realizan para lograr y/o alcanzar los objetivos, haciendo énfasis en conseguir la calidad, excelencia y eficiencia del proceso académico/social, para lo cual debe cumplir diferentes funciones y roles. Por tanto, deben desarrollar dentro de su desempeño con procesos administrativos inherentes a su rol y a su vez estar revestidos de actitudes personales que les permita tener éxito profesionalmente.

Técnicas de la conciencia ética

²¹ José Villalobos Antúnez y Reynier Ramírez Molina, “El derecho a la autobiografía. María Annía González y Nerio Reyes, Derecho sustantivo y adjetivo civil en el estado... y Reynier Ramírez Molina; Nelson Lay; Inirida Avendaño y Belina Herrera, “Liderazgo consiente como competencia potenciadora del talento neuronal”. *Revista Opción*. Vol: 34 (2018): 826-854.

²² Palacios, D. A. D., & Ecuatoriana, F. A. (2018). Rediseño del syllabus de la asignatura de Derechos Humanos incluyendo la perspectiva de género, para los institutos de perfeccionamiento de Fuerzas Armadas en el Ecuador.

²³ Werther, Davis & Guzmán (2014). *Gestión del talento humano* (7^a. Ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores.

Los procesos gerenciales, son parte de la dinámica de una organización que interactúa determinando resultados concretos²⁴. “Los procesos²⁵ también pueden concebirse como una serie de actividades por medio de las cuales se desempeña o se coordina el talento humano institucional” Aunque las tareas particulares son importantes, lo es más el interés en el objetivo general de producir eficaz y eficientemente los bienes y servicios que los clientes necesitan.

Por otra parte, las técnicas de conciencia ética también interactúan con otros aspectos, por cuanto éstos no son fenómenos aislados²⁶, dichos procesos “constituyen una relación de diversos elementos, porque el clima organizacional va más allá de las relaciones de las personas y de los grupos experimentando en muchas unidades estructurales que se encuentran dentro de la organización”

Asimismo, las técnicas de conciencia ética²⁷ incluyen la capacidad, habilidad y competencia de los directivos para la conducción del talento humano dentro de las organizaciones. En este sentido, las tareas están condicionadas a la habilidad personal del director para asegurar que el trabajo gerencial fluya dentro de la organización y que las actividades se realicen de acuerdo con su importancia.

En el caso de esta investigación, estarán sustentadas a través de tres aspectos fundamentales: la comunicación asertiva, porque constituye un medio importante de interactividad entre las personas, el empoderamiento, porque significa la capacidad de los directivos o gerentes de delegar y confiar en su personal y comportamiento de un líder, con lo cual asume determinados estilos ante las circunstancias del medio o de su entorno.

Componentes de la conciencia ética

Las personas que ejercen la función administrativa se denominan genéricamente personal administrativo²⁸, y son directivos, por ello la función administrativa está denominada como aquella de carácter profesional que implica la realización directa de los procesos sistemáticos de aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la conciencia ética de los mismos procesos y sus resultados, y de otras actividades administrativas dentro del marco del proyecto institucional.

Para la función administrativa²⁹, además de la asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, las actividades de actualización y perfeccionamiento, las actividades de planeación y conciencia ética; otras actividades formativas, culturales y

²⁴ Koontz, O. y Weirich, H. (2013). *Elementos de la Administración*. México Editorial McGraw-Hill.

²⁵ Ivancevich, J. (2012) *Administración de los Recursos Humanos*. Mc Graw Hill. España, p. 145.

²⁶ Piña, L. (2018). Compensación salarial en centros públicos de educación media de Colombia desde el punto de vista del docente. *Consensus (Santiago)-Revista interdisciplinaria de investigación*, 2(3), 2-20, p. 92.

²⁷ González, M. E. A., Antúnez, J. V. V., Molina, R., Israel, R., & Martínez, Y. R. (2019). Capacidades dinámicas frente a la incertidumbre: una mirada desde la gestión universitaria. *Revista Venezolana de Gerencia*, 24(88), 1357-1372.

²⁸ Chávez Rodríguez, D. A. (2020). Desafíos del acto administrativo en los Gobiernos Autónomos Departamentales. *Revista Jurídica Derecho*, 9(13), 123-130.

²⁹ Becerra, A. J. (2019). Políticas de formación docente en Colombia, 1976-2018. *Historia de la Educación Colombiana*, 23(23), 69-110.

deportivas, contempladas en el proyecto institucional; y las actividades de dirección, planeación, coordinación, conciencia ética, administración y programación relacionadas directamente con el proceso administrativo.

Las instituciones sólo pueden funcionar cuando las personas que están en sus puestos de trabajos son capaces de desempeñar la especialidad para la cual fueron seleccionados, contratadas y preparadas en los diferentes niveles y modalidades de la administración del talento humano. En tal sentido, “un rol³⁰ agrupa un conjunto de acciones conductuales esperados que se atribuyen a quienes ocupan una determinada posición en una unidad social” Es por ello que se manifiesta que es una serie de actuaciones o de tareas que debe cumplir un directivo en las instituciones.

De igual forma, la construcción de un rol³¹ es el proceso inacabado que comienza con la experiencia vivida cuando se inició en el trabajo. El director se presenta en la empresa como un agente socializador, y se constituye en una figura significativa (modelo), dejando huellas en ella. Es un rol cargado de todas las experiencias vividas con anterioridad.

Por ende, para que un rector desempeñe con calidad su labor formadora de nuevas generaciones debe considerar elementos tan relevantes como el diagnóstico, el proceso de instrucción y el proceso académico-administrativo los cuales se desarrollan a continuación. Las funciones que se encuentran dentro de la conciencia ética son: diagnóstica, instructiva, formativa, administrativa y social.

Finalmente, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los factores de la conciencia ética³² de las personas, constituyen una técnica de dirección imprescindible en el proceso administrativo. Mediante ella se pueden encontrar problemas de supervisión del recurso humano,³³ de integración del trabajador a la empresa o al cargo que ocupa actualmente, de la falta de aprovechamiento de potenciales mayores que los exigidos para el cargo, de motivación entre otros.

Consideraciones finales

En cuanto a las deducciones de la investigación Gnoseología de la educación superior como eslabón en la conciencia ética en tiempos pandémicos, se puede inferir que las instituciones educativas, cuentan con valores corporativos claramente definidos los cuales guían las acciones cotidianas de los integrantes de las mismas, poseen mecanismos de gestión para dar a conocer e incentivar la aplicación práctica de los valores en el trabajo diario.

³⁰ Antúnez, S., & Silva García, P. (2018). Liderazgo directivo en los centros educativos: salir de la maraña de la confusión. *Aula de Secundaria*, 2018, num. 28, p. 28-32.

³¹ Escobar, J. F. F., Carranza, I. G. R., & del Pozo, J. A. (2019). Construcción de una cultura de paz desde el ámbito universitario: actores e instituciones. El caso Colombia. *Revista de Cultura de paz*, 3, 317-333, p. 31.

³² Hidalgo-Parra, E. A. (2019). Factores de riesgo para la hipertensión arterial en la población adulta de la comunidad Manglaralto, Ecuador, año 2018: Artículo de investigación. *Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud GESTAR*. ISSN: 2737-6273., 2(3), 23-36.

³³ Chacón Zuñiga, H. C. (2018). Gestión estratégica del talento humano en las pymes de servicio de comidas y bebidas en Barranquilla (Doctoral dissertation, Universidad de la Costa). Tomado de: <https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/2745/1045715947.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Asimismo, estas instituciones poseen claridad acerca de quiénes son los grupos de interés, latentes, expectantes y definitivos, representando esto una oportunidad para la organización, ya que al gestionar o atender requerimiento o necesidades de tales grupos, debido al poder, la urgencia o legitimidad que son característicos en ellos se puede solucionar parcial o total sus necesidades.

Al respecto, los factores de la conciencia ética, no pueden restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Aunque no es el fin de la investigación, sino un instrumento para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa.

En consonancia con lo anterior, la responsabilidad de los directivos frente a su propio trabajo; está basada en las creencias y valores que desarrolla dentro de su propio campo laboral, es decir, las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del puesto que ocupa, como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser.

Se puede inferir entonces, que la eficiencia de los servicios que prestan los directores será consecuencia del orden y prioridades que se le brinde a la gestión de administrar y nunca será por obra de la improvisación. De lo contrario no habrá racionalidad en los resultados, por lo que surge así un enunciado “*la eficacia puede conseguirse sin eficiencia, en cambio la eficiencia, incluye siempre a la eficacia*”.

Finalmente, las instituciones educativas cuyo objetivo es el estudio analítico del conocimiento en general, representa uno de los servicios más importantes que brinda a la sociedad, en la medida que se da esta demanda, ésta es proporcional a los recursos e insumos que necesitan para funcionar, de allí a que sus exigencias cada vez mayores ameritan la administración de recursos de manera efectiva con orientación a la excelencia. Manejo que, desarrollado por modelos de gestión, orientados a la descentralización con impulso hacia una nueva forma de trabajo, enfocada en la gestión de procesos³⁴, mejora continua y autoconciencia ética sistemática, donde el recurso humano logre adoptar la responsabilidad de la calidad con el servicio de atención ofrecido.

³⁴ Zavala, M. D. C. P. S., & Pérez, A. M. M. (2018). Implementación de un modelo de asesorías fundamentado en la gestión pedagógica para mejorar la práctica docente en el nivel preescolar. *Educando para educar*, (35), 47-62.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org